

УДК 629.58
DOI 10.5281/zenodo.15228926
Научная статья

ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ МАЛОГО ПОДВОДНОГО АППАРАТА MIDDLEAUV

IDENTIFICATION OF A MATHEMATICAL MODEL OF HORIZONTAL MOTION OF THE SMALL UNDERWATER VEHICLE MIDDLEAUV

ЛИПКО ИВАН ЮРЬЕВИЧ,
*старший преподаватель,
Севастопольский государственный университет.*

LIPKO IVAN UREVICH,
*Senior lecturer,
Sevastopol state university.*

Статья посвящена задаче идентификации математической модели малого автономного необитаемого подводного аппарата MiddleAUV. Актуальность задачи связана с существенным распространением этого подводного аппарата в образовательных учреждениях, развитием научной и экспериментальной базы. Экспериментальные данные были получены в специальном бассейне, путём записи и обработки данных с видеокамеры. Для идентификации применяется метод Гаусса-Ньютона, который позволил получить передаточные функции 2-го порядка. Они описывают траектории от управляющих воздействий, подаваемых на моторы, до угловой скорости курса и скорости движения подводного аппарата. Сравниваются результаты численной симуляции с экспериментальными данными. Приводятся метрики качества и рекомендации по применению модели.

The article is devoted to the problem of the mathematical model identification of the small autonomous unmanned underwater vehicle MiddleAUV. The importance of the task is related to the wide distribution of this underwater vehicle in educational institutions, the development of scientific and experimental facilities. The experimental data was obtained in a special water pool by recording and processing data from a video camera. The Gauss-Newton method is used for identification, which made it possible to obtain transfer functions of the 2nd order. They describe paths from the control actions applied to the motors to the angular velocity of the course and the underwater vehicle velocity. The results of numerical simulation are compared with experimental data. The quality metrics and recommendations for the application of the model are given.

Ключевые слова: подводный аппарат, идентификация, MiddleAUV, автономный необитаемый подводный аппарат, эксперимент в бассейне, метод Гаусса-Ньютона.

Key words: underwater vehicle, identification, MiddleAUV, autonomous unmanned underwater vehicle, experiment in the water pool, Gauss-Newton method.

Введение.
Вопросу идентификации посвящено достаточно много литературы. Когда же речь заходит о подводных аппаратах, то основная масса статей предлагает проводить идентификацию их математических моделей среди семейства векторно-матричных дифференци-

альных уравнений первого порядка, сводя основные действия к определению гидродинамических параметров [2; 6; 7]. Этот известный подход требует проведения сложных и дорогостоящих экспериментов на специальном оборудовании. Тем не менее есть публикации, в которых применяются классические схемы в виде систем вход-выход или передаточных функций, на основе которых затем строятся системы управления [1; 3]. Следуя и этим статьям, здесь предлагается получить такие же классические результаты. Они могут быть полезным как в образовательном процессе [4], так и в научных исследованиях связанных с применением малых подводных аппаратов [5].

Условия проведения экспериментов.

Эксперименты проводились в специальном бассейне лаборатории «Робототехника и интеллектуальные системы управления». Размеры бассейна: 3м × 2.5м × 2м. Стенки бассейна прозрачные, что позволяет наблюдать за действиями подводного аппарата (рис. 1). Дно бассейна светлого равномерного цвета с равномерно ровным покрытием.

Камера, фиксирующая положение автономного необитаемого подводного аппарата (АНПА), находится в донной части самого АНПА. Она фиксирует шахматную доску, находящуюся на дне бассейна на глубине порядка 2 м. Шахматная доска является классическим инструментом обработки изображений, позволяющим фиксировать относительное положение и поворот [5]. По видеоданным с камеры возможно фиксировать положение АНПА относительно расположения шахматной доски только по линейным осям. Поэтому, путём дифференцирования, можно получать линейные скорости движения. Основная камера позволяет получать видеоряд с разрешением 640 × 480 и 25 кадр/с в MP4-формате.

Также на дне находилась вспомогательная камера, данные от которой использовались для проверки ошибок и неточностей.

Рис. 1. Относительное положение АНПА в одном из экспериментов

Фактическое положение АНПА по глубине во время движения – приповерхностное (рис. 2). Расстояние между поверхностью воды и роботом около 2-5 см. Такое расстояние и неровности корпуса АНПА приводят к появлению несильных бурунов и завихрений на поверхности воды, что может быть важным при дальнейшем использовании в некоторых приложениях, где является критичным гидродинамика аппарата и влияние нелинейностей. Но в наших исследованиях и приложениях это не является критичным.

Предполагаем следующие упрощения: аппарат и его составляющие не изменяют своих физических свойств во время движения, влияние гидродинамических нелинейностей не существенно.

Рис. 2. Фактическое положение АНПА во время движения

Метод идентификации Гаусса-Ньютона.

Для получения математической модели АНПА MiddelAUV в виде передаточных функций использовался классический метод идентификации Гаусса-Ньютона с адаптацией [8]. Он итеративно находит значения переменных, которые минимизируют сумму квадратов

$$S(\beta) = \sum_{i=1}^m r_i(\beta)^2,$$

где $r = (r_1 \dots r_m)$ это вектор-функция n переменных $\beta = (\beta_1 \dots \beta_n)$, $m \geq n$. Метод выполняет итерации:

$$\beta^{(s+1)} = \beta^{(s)} - (J_r^T J_r)^{-1} J_r^T r(\beta^{(s)}),$$

где $(J_r)_{ij} = \partial(\beta^{(s)})/\partial\beta_j$ это матричный Якобиан. На каждой итерации приращение $\Delta = \beta^{(s+1)} - \beta^{(s)}$ может быть найдено путём выполнения уравнений на шаге:

$$\begin{aligned} \Delta &= -(J_r^T J_r)^{-1} J_r^T r(\beta^{(s)}), \\ J_r^T J_r \Delta &= -J_r^T r(\beta^{(s)}). \end{aligned}$$

Оценивая величину векторного параметра β в модели функции $f(p_i, \beta)$ на данных (p_i, q_i) , исходная вектор-функция r_i является разницей между моделью и данными:

$$r_i(\beta) = q_i - f(p_i, \beta).$$

Инициализация начальных условий $\beta^{(0)}$ для метода производится т.н. процедурой инструментальной подгонки (или инструментальных переменных, англ. instrumental variables) [9]. Она используется для оценки соответствующих причинно-следственных связей от

управляющих сигналов до выходов. Используемый метод хорошо реализован в пакетах программы для научных вычислений Matlab.

Математическая модель АНПА MiddelAUV.

Объект управления – АНПА MiddelAUV. По сути, он является автоматизированной системой для реализации и отладки алгоритмов управления, обработки изображений. Подводный аппарат может выполнять задачи под водой в телеуправляемом и автономном режимах. АНПА обладает 4 движителями: 2 для вертикального движения и 2 для горизонтального движения. Вертикальные и горизонтальные рули отсутствуют. Поворот осуществляется путём вращения моторов с разной скоростью. На борту находятся две видеокамеры (передняя и донная), которые обеспечивают выполнение различных задач видеонаблюдения. Бортовой компьютер на базе Raspberry Pi 4. Габаритные размеры в коробке – (Д x Ш x В) 380 × 285 × 285 мм. Вес: 1 кг. Тяга одного движителя: до 0,2 кгс. Глубина погружения: до 10 м.

Динамика движения в горизонтальной плоскости описывается 4-мя передаточными функциями. Каждая пара передаточных функций описывает тракт от управляющей команды мотора до выхода. Входами системы являются дискретные величины команд $u_L, u_P \in [0; 255]$ для двух горизонтальных моторов. Выходами системы являются угловая скорость курса $\dot{\theta}$ (градус/с) и обобщённая скорость движения V (пиксель/с). Обобщённая скорость движения в горизонтальной плоскости $V = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$ может быть разложена на линейные составляющие V_x и V_y (пиксель/с) соответственно вдоль осей x и y (рис. 3). Зная курсовой угол можно их выразить как:

$$\begin{aligned} V_x &= V \cos(\theta), \\ V_y &= V \sin(\theta). \end{aligned}$$

Разделение на обобщённую скорость и её линейные составляющие возникает из-за того, что по видеоданным возможно фиксировать только положение АНПА по осям, а соответственно, путём дифференцирования, получать линейные скорости. Но проведение идентификации по этим величинам усложнено ввиду их нелинейной связи с управляющим сигналом и, очевидно, получением большего количества передаточных функций. А предобработка этих данных и вычисление скорости V позволило получить передаточные функции скорости в довольно простом виде. Таким образом, для получения передаточных функций по скорости использовались данные об управляющих командах u_L, u_P и скорости V .

Сравнение экспериментальных данных с предлагаемой моделью (которое будет представлено ниже) показывает, что даже простое суммирование (считай интегрирование 1-го порядка) скоростей V_x и V_y позволяет получить вполне адекватную оценку текущего положения в координатах x_c и y_c .

Рис. 3. Схема выходов АНПА

Схема, которая описывает положение АНПА в горизонтальной плоскости может быть представлена следующим образом (рис. 4). На вход блока, описывающего динамику аппарата подаются команды u_L и u_P . Этот блок состоит из передаточных функций для угловой скорости $W_{u_L\dot{\theta}}$, $W_{u_P\dot{\theta}}$ и обобщённой скорости W_{u_LV} , W_{u_PV} . Поскольку каждый мотор вносит вклад в угловую скорость курса, то результат передаточных функций $W_{u_L\dot{\theta}}$ и $W_{u_P\dot{\theta}}$ суммируется. Аналогично с передаточными функциями W_{u_LV} и W_{u_PV} . Интегрируя угловую скорость курса $\dot{\theta}$ получаем курс θ . Используя курс θ и обобщённую скорость V , считаем линейные скорости V_x и V_y . Интегрируя последние, получаем координаты текущего положения x_c и y_c . В частности, указанная схема, вместе с рис. 3 позволяет объяснить нелинейную связь управления и выхода по скорости, которая возникает ввиду кинематических зависимостей.

Рис. 4. Схема связи блоков динамики и кинематики

Поиск передаточных функций вёлся в семействе передаточных функций 2, 3 и 4-го порядков. В итоге были использованы передаточные функции 2-го порядка ввиду их достаточности качества и отсутствия лишней динамики.

Передаточные функции трактов от управляющей команды левого и правого моторов соответственно до угловой скорости курса:

$$W_{u_L\dot{\theta}}(s) = \frac{0.09937s+0.002391}{s^2+0.6365s+0.01044},$$

$$W_{u_P\dot{\theta}}(s) = \frac{-0.06789s-0.001905}{s^2+0.6561s+0.01234}.$$

Передаточные функции трактов от управляющей команды левого и правого моторов соответственно на обобщённую скорость:

$$W_{u_LV}(s) = \frac{-0.0197s+0.002171}{s^2+0.3246s},$$

$$W_{u_PV}(s) = \frac{-0.06789s-0.001905}{s^2+0.2563s+0.0037}.$$

Передаточные функции для каждого мотора отличаются ввиду следующих факторов:

- моторы и движители физически отличаются, несмотря на одну и ту же модель и производителя;
- присутствуют асимметрия корпуса и проводов аппарата.

Адекватность модели.

Для оценки адекватности использовались следующие метрики качества. Нормализованная среднеквадратичная ошибка (англ. NRMSE), выраженная в процентах $NRMSE = 100(1 - \|\hat{y} - y\|/\|\hat{y} - \bar{y}\|)$, где \hat{y} – измеренные выходные данные, \bar{y} – их среднее значение по каналу, y – отклик модели, $\|\cdot\|$ обозначает 2-норму вектора. Среднеквадратическая ошибка (англ. MSE) $MSE = 1/N \sum_{t=1}^N e^T(t)e(t)$, где $e(t) = \hat{y} - y$ – это ошибка, N – количество точек в наборе данных.

На валидационном наборе для передаточных функций $W_{u_l\theta}$ и $W_{u_p\theta}$ метрики $NRMSE = 84.3\%$ и $MSE = 9.07 \times 10^{-3}$, а для передаточных функций W_{u_lV} и W_{u_pV} метрики $NRMSE = 68.9\%$ и $MSE = 0.702$.

На рис. 5 показано сравнение результатов симуляции полученных передаточных функций с экспериментальными данными. Можно наблюдать изменение угловой скорости при подаче управляющих сигналов. Каждое воздействие – это отдельно записанный эксперимент, для которого считается, что начальное условие системы – покой: скорости и ускорения равны нули. Поэтому чтобы воспроизвести последовательность воздействий на модели, были добавлены участки, когда управления равны нули, чтобы система успокоилась. После чего подавалась следующая группа управляющих импульсов для правого и левого мотора. Такое объединение данных позволяет строить достаточно длинные и качественные наборы данных, на которых методы идентификации успешно выполняются. Как видно, модель неплохо описывает даже собственное движение.

На практике получить передаточные функции от команды мотора до угла оказалось сложно ввиду нелинейностей. Модели получались с крайне низкой точностью. В тоже самое время понижение порядка до угловой скорости курса существенно улучшало результат, а последующее интегрирование давало адекватные результаты.

Рис. 5. Сравнение экспериментальных результатов с модельными

На рис. 6 показан результат простого суммирования скоростей, что даёт оценку положения АНПА. В рис. 6а АНПА начинает движение изнутри спирали и двигается «наружу».

Как видим, накопленная ошибка приводит к тому, что моменты выхода на прямолинейную часть траектории отличаются.

В рис. 6б полётное задание эксперимента предполагало прямолинейное движение аппарата, и совершение двух кругов с последующим движением прямолинейно. Точки соединения участков кругового движения и прямолинейных совпадают (по крайней мере по наблюдениям это подтверждается данными). В симуляции прямолинейное движение получилось криволинейным. Эксперимент показывает качественную оценку правильности движения, однако необходимо дальнейшее исследование в сторону улучшения точности модели и получения экспериментальных данных.

Рис. 6. Сравнение экспериментальных результатов с модельными

Что необходимо учитывать при моделировании и синтезе управлений с применением описанных передаточных функций:

1. Представленная модель является непрерывной в то время, как данные, на которых производилась идентификация, были записаны с тактом дискретности 0.03 с. Для некоторых специфических задач это может быть существенным.

2. Вход моторов ограничен сверху и снизу. Нельзя подать управление большее по модулю, чем 255. Команды дискретны: 1, 2, 3, 4, 5... Это следует учитывать при синтезе регуляторов.

3. Нелинейность моторов. Моторы в подводном состоянии не реагируют на команды меньше 3-5 из-за вязкости жидкости (разные моторы по-разному). На рис. 7 показаны кривые разгона, где на 15 с управление выключается и происходит собственное движение АНПА. Показаны усреднённые данные. Для разных моторов конкретные кривые будут разными. В приведённой схеме и описании это не учитывается, но может быть также существенным при синтезе регуляторов.

4. Практически во всех экспериментах получить прямолинейное движение аппарата на больших дистанциях не получилось. При этом подавались как одинаковые, так и нормированные управляющие воздействия (дающие примерно одинаковую тягу моторов). Объясняется это как раз влиянием неучтённых нелинейностей. На малых расстояниях (до 1 м) движение происходит прямолинейно.

Рис. 7. Кривые разгона моторов для разных значений команд управления

Заключение.

В статье решена задача идентификации математической модели малого необитаемого подводного аппарата MiddleAUV. В результате применения метода Гаусса-Ньютона получены передаточные функции, описывающие тракты от управляющих воздействий на моторы до угловой скорости и скорости движения подводного аппарата. Дальнейшие исследования могут быть связаны с уточнением модели и получением более качественных экспериментальных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гаврилина Е.А. Синтез системы управления высокоманевренного необитаемого подводного аппарата с использованием H_∞ подхода / Е.А. Гаврилина, В.Н. Честнов // Вестник МГТУ "Станкин". 2022. № 1(60). С. 62-71.
2. Киселев Л.В., Багницкий А.В. О точности идентификации гидродинамических характеристик автономного подводного робота // Подводные исследования и робототехника. 2015. № 1(19). С. 33-39.
3. Лямина Е.А. Алгоритмы управления движением группы АНПА по поисковым траекториям // Молодежный научно-технический вестник. 2013. № 11. С. 10.
4. Ляхов Д.Г. Развлекательные и образовательные НПА / Д.Г. Ляхов, С.А. Мун // Технические проблемы освоения Мирового океана. 2019. Т. 8. С. 155-158.
5. Ляшко А.Д., Васильев Д.М., Крамарь В.А. Метод наведения на цель подводного роботизированного комплекса с помощью видеосистем // Автоматизация и измерения в машино- приборостроении. 2024. № 1(25). С. 70-79.
6. Пелевин А.Е. Идентификация параметров модели объекта в условиях внешних возмущений // Гидроскопия и навигация. 2015. № 1. С. 111-120.
7. Филаретов В.Ф., Юхимец Д.А., Мурсалимов Э.Ш. Метод идентификации параметров математической модели подводного аппарата // Мехатроника, автоматизация, управление. 2012. № 10. С. 64-70.

8. Mathew G., Reddy V.U., Dasgupta S. Gauss-Newton based adaptive subspace estimation // 1992 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing. 1992. Vol. 4. pp. 205-208.

9. Young P.C., Jakeman A.J. Refined instrumental variable methods of time-series analysis: Part III, extensions // International Journal of Control 31. 1980. pp. 741-764.

Поступила в редакцию: 09.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Липко И.Ю., 2025.